

СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОПТАТИВНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

БАБАДЖАНОВА ЗИЛОЛА ВАЛИЕВНА

преподаватель кафедры МППРЯЛ, ГОУ Бохтарский государственный
университет имени Носира Хусрава

***Аннотация** осуществление такого желания ни в коей мере не зависит от воли говорящего, так как оно связано с событием, не контролируемым автором высказывания, поэтому он адресует данное желание собеседнику как выражение оценки собственного эмоционально-психологического состояния, не претендуя на непременно осуществление желаемого потенциального действия. Тем самым дифференциальным признаком ситуации оптативного волеизъявления по отношению к императивному волеизъявлению является апеллятивность/неапеллятивность волеизъявления.*

***Ключевые слова:** желания, воли говорящего, высказывания, эмоционально-психологического состояния, потенциального действия, дифференциальным признаком, волеизъявление, апеллятивность, неапеллятивность.*

Большинство грамматических репрезентаций КО связано с формами и конструкциями, в состав которых входит специфический компонент, который, как абстрактное обозначение данной сущности в отвлечении от ее конкретных модификаций, при определенных синтаксических условиях может считаться инвариантным в своей системе единиц (А.В. Бондарко). Для КО это «часть речи» бы «с собственным категориальным значением оптативности (желательности)» [13, П.А. Лекант, 1971].

В структуре КО инвариант сигнализирует о выборе говорящим действия, состояния, события, квалифицируемого им как желательное для субъекта данного действия, состояния или события (в том числе и для себя самого). Исследование показало, что в структуре концепта желание бы воспринимается в качестве базового носителя оптативной информации.

Именно с частицей бы взаимодействуют формы и конструкции, репрезентирующие желательность, и особенности этого взаимодействия важно принимать во внимание при идентификации бы как инварианта КО.

Вопрос о статусе и функциях бы в грамматической системе языка, бывший предметом внимания многих ученых [15, А.А. Потебня, 1958], [14, А.М. Пешковский, 1956], [7, В.В. Виноградов, 1975], [10, А.В. Исаченко, 1960], [13, П.А. Лекант, 1971], [6, Р.Д. Брехт, 1985], [8, П. Гард, 1963] и др., пока не получил однозначного лингвистического осмысления. Следует выделить такое свойство бы, которое позволяет говорящему с ее помощью структурировать «другую действительность», т.е. переводить ситуацию из плана реальности в план ирреальности: Выглянуло солнце - Выглянуло бы солнце; Выглянуть бы солню: Солние бы! Тем самым бы является носителем особой грамматической семантики, которая реализуется не только в составе формы глагольного наклонения: в структуре КО бы является средством, конституирующим категориальную семантику оптативности. В сочетании с независимым инфинитивом бы выступает специализированным показателем желательности, образуя форму оптатива (желательного наклонения): успеть бы, похудеть бы и под. Широкий спектр функционально-синтаксических возможностей бы обуславливается ее синтагматикой и особой парадигматикой [13, П.А. Лекант, 1971].

В результате исследования установлена типология ОП. Для этого важно было определить, связана ли та или иная сочетаемость бы в составе ОП с какой-либо модальной семантикой. Как показывают наши наблюдения, в результате взаимодействия инвариантного грамматического значения оптативности и его показателей, выделяемых в зависимости от различия синтагматических вариаций бы, образуется ряд структурных типов ОП:

1) инфинитивно-оптативный (ИОП) - ОП с формой желательного наклонения (Поехать бы мне на море)-, 2) глагольно-оптативный - ОП с формой сослагательного наклонения (Поехал бы я на море)-, 3) безглагольно-оптативный - ОП с частицей бы вне категории наклонения (На море бы!). Эти структурные типы ОП составляют основу коммуникативной парадигмы ОП с грамматической оптативностью.

При реализации моделей, лежащих в основе названных структурных типов ОП, образуются те или иные их модификации, связанные с корректировкой коммуникативного задания и дополняющие коммуникативную парадигму ОП.

1) Модальные модификации ОП - предложения с модальными модификаторами: глаголами (мочь, хотеть), краткими прилагательными (рад, должен, намерен), предикативами на -о (можно, надо, должно)-. Я хотел бы поехать на море; Я рад бы поехать на море; Можно бы поехать на море. Они видоизменяют оптативную семантику в смысле наращения новых модальных планов.

2) Семантические модификации ОП — предложения с оптативными частицами (ОЧ), контаминирующими с бы: Вот бы (если бы, только бы, лишь бы, как бы, хорошо бы, лучше бы, скорее бы, хоть бы и др.) поехать на море. Оптативные частицы служат средством семантической интерпретации категориальной семантики желательности, отражая градацию ее многочисленных оттенков, возникающих в конкретном высказывании волей говорящего.

Всякая категория обладает внутренней структурой, отношения между элементами которой проявляются по-разному в речи [11, Е.С. Кубрякова, 1997] и которая представляет собой определенное отношение центра и периферии, причем центральными для нее являются лучшие образцы наиболее репрезентативных значений [12, Дж. Лакофф, 1996].

Центром категории выступает прототип как обладающий максимальной степенью выделенности член категории, которому в наиболее полной мере свойственны ее релевантные признаки [14, Э.Рош, 1966], [16, Р.М. Фрумкина, 2001], [3, Н.Н. Болдырев, 2001].

Выделяется особая группа ИОП с субъектом в форме 2-го/3-го лица, в которых говорящий констатирует его склонность, предрасположенность к какому-либо действию и в то же время выражает свое отношение к этому в виде модальности неодобрения [13, П.А. Лекант, 1971], которая усиливается частицами все, только, лишь, все только с семантикой ограничения и тесно переплетается с оценкой: Все б тебе желать веселья, Сердце, золото мое! (А. Блок); Вам бы все только балагурить [27, И.С. Тургенев, 1983]; - Ей лишь бы пролезть куда-нибудь [21, С. Залыгин, 1985]. Взаимодействие оптативности и оценочности в том, что субъекту приписывается желание совершить действие, отрицательная оценка которого представлена внешней точкой зрения говорящего [9, Г.А. Золотова, 1998].

Имплицитно представленный субъект ИОП устанавливается по контексту; обобщенность его значения вносит в семантику желательности оттенок необходимости: - Обыскать бы их... [24, Л. Леонов, 1967]. Особая модальная нагрузка ИОП связана со спецификой формы инфинитива, имплицитующего свое мо-душное содержание и с дополнением морфологического выражения оптативности интонационно-синтаксическим. ИОП содержат все дифференциальные признаки оптативности (модальность желательности, авторизованность, бенефак-тивность, полисубъектность, потенциальность, позитивность, оценочность).

Модальное значение желательности и сослагательное наклонение соотносятся как означаемое и означающее, как грамматическое значение и средство его выражения. Таким образом, в глагольно-оптативных предложениях желательность, передаваемую формой сослагательного наклонения, можно трактовать либо как одно из вариантных значений категориальной семантики гипотетичности, либо как случай переносного употребления сослагательного наклонения - в значении желательного наклонения (оптатива), что подтверждается регулярной синонимичностью конструкций типа: -Да, посмотрел бы [27, И. Тургенев, 1983] -Да, посмотреть бы.

Учитывая мнение ученых о возможности инфинитива с частицей бы выступать в качестве «варианта аналитической формы сослагательного наклонения» ([10, А.М. Исаченко,1960], [8, П. Гард,1963], [5, А.В. Бондарко., Л.Л. Буланин,1967] и др.), мы полагаем, что оно возникло в связи с объективной необходимостью выделить инфинитив в сочетании с бы в особую разновидность формы наклонения. Однако целесообразнее считать это аналитическое образование особой формой желательного наклонения, служащего для выражения инвариантной грамматической семантики оптативности, что подтверждается способностью частицы бы вне л-форм выступать показателем оптативной модальности, причем не только в ИОП, но и в безличных и безглагольных предложениях.

Безличные ОП, конституируемые модальными и эмоционально-оценочными предикативами можно, надо, нужно, пора, время, охота, неохота, лень, угодно, желательно; интересно, любопытно, занятно, хорошо, неплохо и т.п. в сочетании с инфинитивом и частицей бы, представляют собой одну из модификаций связочно-модально-инфинитивных односоставных предложений, являющихся подтипом безличных предложений [13, П.А. Лекант1971].

В результате взаимодействия разноаспектных (грамматических и лексико-синтаксических) показателей, в них обнаруживаются два разноименных модальных значения, которые в условиях высказывания не могут не взаимодействовать: - А между тем можно бы действительно кое-что заработать (В. Короленко) Мстиславский.! Молчать бы надо нам, бояре, Пригожее (А. Островский). Так, предикативная желательность может наслаиваться на предикатное значение возможности или необходимости, создавая модальные контаминации «желательная возможность» или «желательная необходимость».

При рассмотрении безглагольных ОП обнаружено, что под эту рубрику могут быть подведены синтаксически разнотипные конструкции: неполные инфинитивные (Домой бы), глагольные (Молока бы), бытийные (Скорей бы утро). Во всех выявленных разновидностях оптативность получает языковое выражение посредством бы; специфика этого значения в представлении желания наличия, бытия предмета, явления, событие, причем субъект желания чаще всего имплицитно и по контексту соотносится с 1-м лицом, то есть совпадает с говорящим, в силу чего они практически всегда являются аутореферентными.

Таким образом, бы в оптативной функции обладает существенной функциональной самостоятельностью, степень которой определяется типом синтаксической конструкции и синтагматическими особенностями бы.

В, ситуации, когда грамматических средств оказывается недостаточно для выражения модальности, «на помощь приходят частицы» [В.В. Виноградов,1975,7], предназначение которых в усилении основного модального значения, выражаемого формами наклонения, или в создании различных модальных оттенков [13, П.А. Лекант1971]. ОЧ семантически модифицируют ОС, актуализируя параметр градационности. Учитывая обязательную тесную связь значения желательности с категорией лица, можно считать наличие ОЧ в предложении проявлением субъективного значения лица, то есть авторства говорящего [8, В.В. Востоков,2000].

Следовательно, ОЧ синтезируют в своей семантике субъективно-личный и субъективно-модальный элементы значения, что позволяет говорить об их существенной роли в организации предикативных значений предложения. Частицы выполняют знаковые функции, связанные с оформлением отношений между элементами плана выражения и плана содержания предложения [1, Н.Д. Арутюнова,1979] и выступают как индексальные знаки номинативного плана, вербализующие авторскую оценку соотношенности содержания высказывания с действительностью [16, И.А.Нагорный,2001]. В работе представлено подробное описание корпуса ОЧ - свыше 35-ти модификаций бы, находящихся в парадигматических отношениях и выполняющих в ОП отражательную, интерпретирующую, коннотативно-дискурсивную, градационную, прагматическую функции.

С помощью ОЧ говорящий вносит в высказывание дополнительные модально-оценочные значения. В комплексе с модальными на фоне общего прагматического рисунка выступают эмоционально-экспрессивные значения: Ох, лучше б я не знала, не встречала его никогда!.. [20, Ф. Достоевский,1981]; Все истрепала бы, изорвала, - Только остались бы два крыла.

При изучении влияния ОЧ на предикативный облик предложения важно дифференцировать основное (словарное) значение частиц, с одной стороны, и их переносные употребления, которые обусловлены прагматически, речевыми условиями и интонацией [18, М.А. Шелякин,2001]. Частицы, способные объединяться с бы, особым образом совмещают при этом свое денотативное значение с оценочным и эмоционально-экспрессивным, обогащая тем самым предикативную модальность разнообразными добавочными интерпретирующими, градационными и прагматическими смыслами желанья-мечтания, желанья-сожаления, желанья-допущения, желанья-просьбы, желанья-опасения, интенсивного, ограниченного, позитивного желанья (всего 14 видов): - Вот бы выспаться - Если < бы выспаться — Как бы выспаться — Лишь бы выспаться—Лучше бы выспаться - Скорее бы выспаться - Так бы и выспаться - Только бы выспаться — Хоть бы выспаться - Хорошо бы выспаться и т.д.

Анализ лексико-синтаксической интерпретации концептуального содержания КО, которая собственным спектром значений, форм и конструкций, составил содержание 4 главы «Лексико-синтаксическое представление категориальной семантики оптативности в современном русском языке».

В нашем понимании оптативное волеизъявление - это адресованное участнику / не участнику ситуации общения, каузированное при адресованное 2-му лицу и необязательное для адресата-исполнителя сообщение говорящего о том, что он считает желательным, чтобы (1-е, 2-е, 3-е лицо) осуществил действие, наиболее предпочтительное для автора высказывания в данный момент, но не настаивает на обязательном исполнении желаемого действия.

Утверждение об адресованное и каузированность оптативного волеизъявления может вызвать возражения в связи с ситуациями типа пошел бы дождь, выглянуло бы солнце, неличный субъект которых как бы исключает реального адресата-исполнителя. Осуществление такого желанья ни в коей мере не зависит от воли говорящего, так как оно связано с событием, не контролируемым автором высказывания, поэтому он адресует данное желание собеседнику как выражение оценки собственного эмоционально-психологического состояния, не претендуя на непременно осуществление желаемого потенциального действия. Тем самым дифференциальным признаком ситуации оптативного волеизъявления по отношению к императивному волеизъявлению является апеллятивность/неапеллятивность волеизъявления.

Широкое взаимодействие значений побудительности и желательности, отмечавшееся в лингвистической литературе ([15, А.А. Потемня,1958], [17, А.А. Шахматов,2001], [7, В.В. Виноградов,1975], [18, Н.Ю. Шведова,2000], [2, Е. Беличова,1984]), обусловлено не только их генетической общностью, но и возможностью переносного употребления, особенно при отвлеченности побуждения, когда императивные формы могут приобретать оптативную семантику, нейтрализуемую или актуализируемую в конкретном высказывании. Выявлен ряд моделей переходной зоны КО в качестве разновидностей побудительно-оптативных предложений.

Отдельному рассмотрению подверглись высказывания с семантикой пожелания-заклинания Помоги тебе бог, Разрази меня гром и т.п. В этих формулах, идиоматичных по своей сути, находит яркое проявление такая лингвистическая закономерность, как асимметрия формы и содержания, возникающая за счет не характерного для данной формы значения и закрепленная многовековыми традициями употребления, при котором происходит нейтрализация оппозиции императив - оптатив. В анализируемых формулах реализуется не императивная (апеллятивная, предписывающая, обязывающая к выполнению), а оптативная (наиболее предпочтительная, желаемая для говорящего) ситуация, адресатом которой может

быть не только собеседник, но и любое другое лицо, например: Сохрани меня бог! Пусть лучше я сам погибну! [25, А. Островский, 1974]; Да это ты! Ух, провались ты совсем... [22, Е. Замятин, 1989]; Будь прокляты немцы. Будь они прокляты [19, М. Булгаков, 1988]; - Создай тебе господи, о чем ты молишь и просишь [26, А.К. Толстой, 1969]. Столкновение формы, с одной стороны, и семантики, с другой, в условиях конкретного речевого акта способствует созданию особой выразительности, экспрессии, неожиданных коннотаций, актуализирует национально-культурный контекст. Выявлены модели данных оборотов.

На материале высказываний с оптативной и императивной семантикой представлены прагматические характеристики ситуации волеизъявления.

Показано, что в условиях речевого акта элементы желания и побуждения тесно взаимосвязаны и переплетены. Это является отражением авторской позиции говорящего, в которой сочетаются различные смыслы.

Таким образом, КО в своей переходной зоне соприкасается с территорией категории императивности, что является результатом языкового и речевого взаимодействия единиц этих категорий, обусловленного закономерностями межконцептуального взаимодействия.

Избранная тема находится на пересечении таких глобальных проблем лингвистики, как создание адекватной модели картины мира, категоризация семантического пространства языка, антропоориентированность языковых единиц и категорий. Особая ее актуальность определяется местом, которое желания занимают в ценностной иерархии личности. Приоритеты, формируемые обществом, детерминируют не только условия существования личности, но и систему ее желаний, поэтому желания следует признать определяющим фактором развития как личности, так и общества в целом.

Подход к феномену желания как к фрагменту картины мира позволяет представить человеческие желания как один из важнейших компонентов в ментальном пространстве личности, а КО - как фундаментальную категорию языка, обеспечивающую их системное представление. Ходом исследования доказано, что в основе КО находится говорящий субъект, который оценивает виртуальную ситуацию как желательную и репрезентирует ее благодаря существованию в нашем языковом сознании специального концепта желание.

Для осмысления оптативности как категории было крайне важно установить взаимосвязи и взаимозависимости представлений о соотношении языкового и неязыкового в структуре концепта желание, с одной стороны, и различных языковых интерпретаций содержания этого концепта, с другой. Показано, что устройство КО обусловлено структурой концепта желание; ее грамматические и лексико-синтаксические репрезентации передают содержание субконцептов желание говорящего и желание субъекта как двух взаимосвязанных фрагментов языковой картины мира. В КО находит специфическое отражение общая ситуация обусловленности языковых единиц и категорий мыслительными, представляющими отношения объективной действительности.

Проведенное нами исследование не преследовало цель расставить все точки над нашей задачей было доказать сам факт существования КО в языке и в ходе исследования показать наличие собственной системы средств языкового выражения, различные стороны ее организации, взаимодействие КО с другими категориями.

В процессе исследования открылись новые, требующие дальнейшей разработки вопросы: проблема статуса желательного наклонения, вопросы о модальности словосочетания и модальных контаминациях в ОП, проблема межкатегориального взаимодействия в системе целеустановок волеизъявления, проблема роли и места ОП в системе средств воздейственности художественного текста. Эти и многие другие проблемы составляют широкую перспективу исследования категории оптативности в современном русском языке.

СПИСОК НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Арутюнова Н.Д. Семантическая структура и функции субъекта // Изв. АН СССР. Сер. литературы и языка. М., 1979. Т.38. Вып.4. С.323-324.
2. Беличова-Кржижкова Е. О модальности предложения в русском языке // Актуальные проблемы русского синтаксиса. М., 1984. С.49-68.
3. Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика: Курс лекций по английской филологии. Тамбов: Изд-во Тамб. ун-та, 2001. 123 с.
4. Бондаренко В.Н. Виды модальных значений и их выражение в языке: Автореф. дис. . канд. филол. наук. М., 1977. 23 с.
5. Бондарко А.В., Буланин Л.Л. Русский глагол. Л.: Просвещение, 1967. 192 с.
6. Брехт Ричард Д. О взаимосвязи между наклонением и временем: Синтаксис частицы бы в русском языке //Новое в лингвистике. М., 1985. Вып. XV. Современная зарубежная русистика. С. 101-117.
7. Виноградов В.В. Основные вопросы синтаксиса предложения // Виноградов В.В. Избранные труды. Исследования по русской грамматике. М.: Наука, 1975. С. 254-294.
8. Garde P. L'emploi du conditionnel et de la particule *hy .en russe*. Publication des Annales de la Faculte des lettres Aix-en-Provence. Nouvelle. Serie. № 36,1963.
9. Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. М.: Изд-во МГУ, 1998. 528 с.
10. Исаченко А.В. Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким. Морфология, II. Братислава: Изд-во Словацкой АН, 1960. 577с.
11. Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г. Краткий словарь когнитивных терминов. М.: Изд-во МГУ, 1997. 245 с.
12. Лакофф Дж. Когнитивная семантика // Язык и интеллект. М., 1996. С.143-184.
13. Лекант П.А. Грамматическая форма простого предложения и система его структурно-семантических типов в современном русском языке: Дис. . д-ра филол.наук. М., 1971. 629 с.
14. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. 7-е изд. М: Учпедгиз, 1956. 512
15. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Т. I—II. М.: Учпедгиз, 1958. 536 с.
16. Фрумкина Р.М. Лингвистика вчера и сегодня // Новое литературное обозрение. М., 2001. № 50. 347-360.
17. Шахматов А.А. Синтаксис русского языка. 3-е изд. М.: Эдито-риал УРСС, 2001. 624 с.
18. Шелякин М.А. Функциональная грамматика русского языка. М.: Русский язык, 2001. 288 с.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

19. М. Булгаков. Ханский огонь. Ижевск: Удмуртия, 1988. 480 с.
20. Ф. М. Достоевский. Униженные и оскорбленные. Л.: Художественная литература, 1981. 376 с.
21. С. Залыгин. На большую землю: Роман, повесть, рассказы. М.: Молодая гвардия, 1985. 495 с.
22. Е. Замятин. Избранное. М.: Правда, 1989. 463 с.
23. В.Г. Короленко. Собрание сочинений: В 5 т. Д.: Художественная литература, 1989. Т. 1, 624 с.
24. О. Леонов. Вор. М.: Советский писатель, 1967. 631 с.
25. А.Н. Островский. Полн. собр. соч.: В 12 т. М.: Искусство, 1974. Т. , 808 е.; т.: 543 с.
26. А.К. Толстой Собрание сочинений: В 4 т. М.: Правда, 1969. Т. 2, 528 с.
27. И.С. Тургенев. Повести. Рассказы. М.: Сов. Россия, 1983. 384 с.